

СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РИТОРИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕГО СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИЯМ.

Абдуллаева Дилором Ахмедовна

Кандидат филологических наук, доцент,
Бухарский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7262962>

ARTICLE INFO

Received: 08th October 2022

Accepted: 18th October 2022

Online: 29th October 2022

KEY WORDS

Риторическое высказывание, предложение, структура, семантика, формула, модели, семантическая структура, лексическое наполнение, категория отрицания.

ABSTRACT

Данное лингвистическое исследование нацелено на выявления основных лексико-семантических особенностей относительно мало изученного типа предложений-риторического сквозь призму его структурно-компонентной составляющей, а также определение его наиболее важных семантических элементов. Основная целевая суть представленной статьи нацелена кроется в представлении трёх основных типов семантических категорий риторических высказываний: а) экспрессивное отрицание; б) экспрессивное утверждение; в) субъективное рассуждение.

Компоненты риторического высказывания образуют единую грамматическую форму, воспроизводимую в речи, подчинённую выражению определённого объективно-субъективного смысла. Сфера действия отрицания распространяется либо на всё высказывание, либо на отдельные его компоненты. В связи с этим различаются общеотрицательные и частно-отрицательные риторические высказывания, с различной степенью категоричности отрицания.

«Семантика предложения», «семантическая структура предложения», «семантика высказывания» - все эти понятия в современной грамматической литературе активно используются, но толкуются по-разному. Различны и мнения о соотношении грамматической формы предложения и его семантики. Само же понимание семантики предложения противоречиво - с учётом

того, что термин семантика отождествляют с термином значение и получается грамматическая семантика.

Казалось бы, есть некоторая определённость в понимании семантической структуры предложения и её компонентов: субъект, предикат, актанты и атрибуты, но вызывает недоумение замечание В.А. Белошапковой, которая отнесла к семантической структуре предложения

«значение предикативности» [2, с 120]. По Виноградову, предикативность - это один из основных грамматических признаков предложения, главная грамматическая категория [4, с 266].

В проблематике семантики предложения имеются некоторые неоспоримые положения. Виноградов подчёркивал: «Конкретное содержание предложений не может быть предметом грамматического рассмотрения» [5, 254]. Может ли семантическая квалификация предложения игнорировать это конкретное содержание, конкретное лексическое наполнение? Может ли семантическая квалификация предложения игнорировать это конкретное содержание, конкретное лексическое наполнение? Конечно, не может, ибо оно составляет главную, конечную коммуникативную цель - передачу информации.

При наличии в научных описаниях разных концепций семантики предложения можно выделить главное: «Семантическая структура предложения оказывается такой же языковой реальностью, как и грамматическая структура»; семантическая структура предложения связана «с формальной организацией предложения» [1, с 219].

Основная часть

Семантическая структура предложения как единицы языка и речи имеет многоуровневую организацию, включающую: а) семантику структурной схемы [3, 255]; б) семантику модели; в) конкретное содержание высказывания - речевую семантику. Третий уровень не может быть исключён из «информативного

значения предложения», потому что именно в нём реализованы типовые значения и их разряды, принадлежащие верхним уровням.

Схемы, формулы, модели, типы предложения, являющиеся элементами синтаксического строя большинства языков, не могут осознаваться и характеризоваться безотносительно к реализации их в речи. С другой стороны: «Грамматическая организация предложения, его отвлечённого образца, безотносительно к его данному лексическому наполнению, уже сама по себе является фактором, небезразличным для семантической структуры построенного по этому образцу предложения» - «друг без друга они не могут жить никак».

Анализ семантики риторических высказываний осложняется тем, что они далеко не всегда строятся по идеальным структурным схемам и моделям, что в них внедряются особые, риторические, компоненты с собственной переосмысленной семантикой, что в риторических высказываниях соединяются, смешиваются, сплетаются частные модальные и экспрессивные смыслы.

В моей статье рассматриваются три семантических разряда риторического высказывания: а) со значением отрицания; б) со значением утверждения; в) со значением рассуждения.

Определяя сущность категории отрицания, А.М. Пешковский писал, что она имеет «колоссальное психологическое и главным образом логическое значение (ведь утверждение и отрицание взаимно обуславливают друг друга, а где нет утверждения, там

нет и истины, там нет и человеческой мысли) [6, с. 351].

Иллокутивная функция отрицательных предложений - сообщение о том, что реальной связи между предметами, свойствами, явлениями не существует. Для выражения отрицания в русском языке предназначены специализированные средства: частица не, безлично-предикативное слово нет, производные отрицательные слова, включающие не: невозможно, нелюя, незачем, некуда и др.; риторические средства органически соединяют отрицание и модальность, на что обращал внимание В.В. Виноградов: «В отрицании не обнаруживаются две основные модальности: а) контрастно-утвердительно-я: утверждается наличие противоположного отрицаемому качества, состояния или действия или, реже - сильное ограничение признака качества. б) чисто отрицательная с различиями в степени и в энергии отрицания». Степень отрицания предполагает «яркие модальные значения», «яркие краски субъективной экспрессии, выражая модально-оценочные суждения говорящего лица».

Определение риторических высказываний как единиц, выражающих усиленное, экспрессивное, «скрытое» отрицание, является лишь самым общим. Отрицание - это ядерное, формально выраженное значение риторических высказываний. Наряду с ним риторические высказывания разных моделей содержат яркую палитру модальных, эмоциональных и оценочных оттенков значения.

Степень категоричности отрицания различна: от частного отрицательного значения к

общеотрицательному (кумулятивному). Различной является и сфера отрицания. Отрицается то, что является для говорящего неприемлемым с точки зрения его рациональных, эмоциональных, этических, эстетических установок. В риторическом высказывании отрицается либо вся пропозиция, либо отдельные элементы пропозиции.

Отрицание мотивируется разными причинами, реализуется в разных речевых ситуациях, обусловлено определённой интенцией говорящего.

Отрицание - это итог жизненных наблюдений, обобщение личного жизненного опыта или опыта других лиц, личностных противоречий, столкновения интересов, результат оценки и переоценки. Отрицание - это и несогласие, и противоречие, и возражение, и опровержение доводов, взглядов, убеждений собеседника или своих собственных, имевших место до момента отрицания. Все эти факторы находят отражение в риторических высказываниях с общей семантикой отрицания. Отрицание в риторических высказываниях - это сложный комплекс значений: модальных, эмоциональных, оценочных, взаимосвязанных, взаимообусловленных, взаимопроникающих, которые совмещаются со значением отрицания.

Так, например, семантику отрицания в узбекском языке содержит обширная группа глаголов: chetlamoq-отрицать (разг.), e'tiroz bildirmoq-оспорить, rad etmoq-отвергнуть, ko'ndirmoq-отговорить, ajratmoq-отмежеваться, inkor etmoq-отнекиваться (разг.), bahslashmoq - спорить (прост), qoralamoq - перечить

(книжн.)), zid etmoq – противоречить(книжн).

Дифференциальные компоненты значения отрицания определяют и степень его категоричности: ср. возразить, отрицать, перечить - оспорить, отвергнуть', и взаимоотношения субъектов: отмежеваться, отвергнуть, отринуть; и степень интенсивности: запереться, некать, перечить - оспорить, отвергнуть. Значение отрицания является ядерным, а периферийную зону составляют значения возражения, несогласия, отказа.

Отрицая, субъект может испытывать определённые эмоциональные состояния, вызванные тем или иным каузатором - лицом или событием, ситуацией: волноваться, беспокоиться, тревожиться, возмущаться, раздражаться, протестовать, гневаться, негодовать, смущаться, нервничать, приходить в ярость, огорчаться и др.

Заключение

Подводя итоги данной научной статьи, хотелось бы добавить, что аналогично оттенкам значения, присущим лексемам с интегральным значением - отрицание, и лексемам с интегральным значением - эмоциональное состояние, реализуются оттенки семантики отрицательных риторических высказываний.

Компоненты риторического высказывания образуют единую грамматическую форму, воспроизводимую в речи, подчинённую выражению определённого объективно-субъективного смысла. Сфера действия отрицания распространяется либо на всё высказывание, либо на отдельные его компоненты. В связи с этим различаются общеотрицательные и частно-отрицательные риторические высказывания, с различной степенью категоричности отрицания.

References:

1. Белошапкина В.А. Современное языкознание. Синтаксис М.: Высшая школа, 1981. - 219 с
2. Белошапкина В.А. Современный русский язык. Синтаксис М.: Высшая школа, 1977. - 120 с.
3. Шведова Н.Ю. О соотношении грамматических и семантических характеристик предложения / Русский язык. Избранные работы М., 2005. -С. 253-260.
4. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. М., 1959. - 266 с.
5. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963. -254 с.
6. Пешковский А.М. Интонация и грамматика. / Лингвистика. Поэтика. Стилистика: Избранные труды: Учеб. Пособие. М.: Высшая школа, 2007. -С. 351.
7. Kurbanova G.N. Pedagogical and psychological bases on developing students' professional thinking in medical pedagogical education. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 06, 2020. 3059-3067
8. Kurbanova G.N. The role of ancestral heritage in the development of professional thinking of future professionals International Scientific Journal Theoretical & Applied Science p-ISSN:

2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online) Year: 2020 Issue: 01 Volume: 81 Published: 30.01.2020 <http://T-Science.org> . SOI: 1.1/TAS DOI: 10.15863

9. Курбанова Г.Н. Развитие профессионального и оперативного мышления будущих специалистов в образовательном процессе. *Neurodynamics журнал клинической психологии и психиатрии*// Т.2 №1.2020, 50-56.ISSN 2658-7955 Адрес: <https://smu.psychiatr.ru/neurodynamics>

Abdullaeva Dilorom Akhmedovna 2021. Semantics and types of rhetoric sentences. *International Journal on Integrated Education*. 4, 6 (Jun. 2021), p. 75-78.DOI:<https://doi.org/10.31149/ijie.v4i6.1944>.

10. Abdullayeva Dilorom Ahmedovna and Narziyeva Nilufar Atakulovna, "Main styles and methods of teaching speaking foreign languages to medical institutes", *IEJRD -International Multidisciplinary Journal*, vol. 6, no. SP, p. 4, Jan. 2021.

11. Abdullayeva Dilorom Akhmedovna. (2021). Distinctive Rhetorical Models of Lexical and Grammatical Structure of The Uzbek Language. *Eurasian Scientific Herald*, 2, 51–55. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/esh/article/view/215>

12. Shahob Sharofiddinovich Shodiev. *Academicia An International Multidisciplinary Research Journal* "Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of XIX-XX centuries, held in Russia and Europe" 590-98 10.5958/2249-7137.2020.01171.4

13. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev. Bakaev Najmiddin Bakaevich. expressions.. (2020). The role of the Latin language in the history of world statehood. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 367-372. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-85-71> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC: 1203. THE ROLE OF THE LATIN LANGUAGE IN THE HISTORY OF WORLD STATEHOOD

14. Islam in the evolution of social and political views of the Uzbek Jadids, their role in the formation of the idea of National Independence KB Shadmanov, SS Shodiev, TN Zayniddinovna *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY* 2 (2), 44-50 2021

15. Shodiyev Shaxobiddin Sharofiddinovich, & Tasheva Nafisa Zayniddinovna. (2021). THE ROLE OF THE WAY OF THE GREAT STEPPE IN THE CONTINUITY AND RELATIONSHIP OF THE PHILOSOPHY AND CULTURE OF THE MUSLIM EAST AND THE RENAISSANCE WEST. *Innovative Academy Research Support Center*, 1(3), 9–13. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925956>

16. Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich, & Majitova Nafisa Zokirovna. (2021). IDEAS ABOUT AN IDEAL PERSON, LANGUAGE, PROSPERITY IN THE EVOLUTION OF PUBLIC AND POLITICAL VIEWS OF THE UZBEK JADIDS OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY. *Eurasian Journal of Academic Research*, 1(3), 5–8. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925897>

17. Mirzaeva, A. S. (2022). INTRA-LINGUISTIC AND EXTRA-LINGUISTIC FACTORS RELATED TO THE LANGUAGE AND VOCABULARY OF THE BASIC CONCEPTS OF RENAISSANCE ENGLISH PHILOSOPHY. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 1(5), 9-17.

18. Aziza, M. (2022). THE THEORY OF INTERTEXTUALITY AS A PARADIGM AND THE IMPACT OF THIS THEORY ON TRANSLATION. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(5), 990-995.

19. Мирзаева, А. Ш. (2021). РЕМИНИСЦЕНЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ РИКА РИОРДАНА "PERCU JACKSON AND THE LIGHTNING THIEF". МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(3).
20. Mirzaeva, A. S. (2022). THEORY IN INTERTEXTUALITY AND THREE SEAMLESS INTERTEXTS: M. BUTTERFLY BY DAVID H. HWANG, AS IS BY WILLIAM M. HOFFMAN, AND EXECUTION OF JUSTICE BY EMILY MANN. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(5-2), 160-165.
21. Mirzaeva, Aziza Shavkatovna THE RELATION BETWEEN INTERTEXTUALITY AND TRANSLATION // ORIENS. 2022. №5-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-relation-between-intertextuality-and-translation>.